

APPLICATION OF RESOURCE-EFFICIENT IRRIGATION TECHNOLOGIES IN BUKHARA OASIS

Juraev U.A - *Professor of the Department of Water culture and land reclamation, Bukhara Institute of Natural Resources Management, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers"*

Sadullaev Azamat Nafiddinovich - *Master, Bukhara Institute of Natural Resources Management National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers"*

Abstract: The occurrence of water shortage in the regions of our republic, the increase of cultivated areas and the year-by-year increase in the demand for food products make it necessary to use irrigation water sparingly. Based on this, it was decided to carry out scientific research on water-saving irrigation technologies, including: drip irrigation, irrigation using portable flexible pipes, irrigation with black polyethylene film between the rows, and the promotion and promotion of their effective aspects into production.

Based on the conclusions of the research conducted on drip irrigation, the following can be explained: with the use of water-saving irrigation technology, the surface layer of the soil does not become denser or the volume weight is reduced compared to the traditional method, the water permeability of the soil is improved, mineral fertilizers are not washed away, and the moisture capacity of the soil in the field is 70X80X65 when cotton is irrigated in the system 53 it was observed that water savings up to 7.4-10.6 t/ha were higher than the control. Also, saving of equipment, fuel, lubricants, labor services was achieved. When irrigation was carried out by laying a black polyethylene film between the cotton rows, it was observed that the productivity increased by 9.7-20.4 t/h along with the saving of water resources, mineral fertilizers, and technical resources.

During the growing season, when irrigation is carried out with the help of portable flexible pipes, up to 20.5% of water per hectare is saved, irrigation works are simplified, the growth and development of cotton changes in a positive direction due to the short-term supply of water to the field, and the productivity increases by 3.0 t/h compared to the option of conventional irrigation. it happened.

Key words: Drip irrigation technique, technology, dropper, mineral fertilizer, productivity, mineralization, cotton, efficiency, dropper.

БУХОРО ВОҲАСИДА РЕСУРСТЕЖАМКОР СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ

*Жўраев У.А - "Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти" миллий тадқиқот университети
Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти, "Сув хўжалиги ва мелиорация" кафедраси профессори*

*Садуллаев А.Н - "Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти" миллий тадқиқот университети
Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти магистранти*

Аннотация: Республикамиз ҳудудларида сув тақчиллигининг юзага келиши, экин майдонларининг ошиб бориши ва йилдан йилга озиқ овқат маҳсулотларига бўлган талабнинг ошиб бориши суғориладиган сувлардан тежаб фойдаланишни амалга оширишни тақазо этмоқда. Шундан келиб чиқиб, сув тежамкор суғориш технологияларини жумладан: томчилатиб суғориш, кўчма эгилувчан қувурлар ёрдамида суғориш, қатор орасига қора полиэтилен плёнка тўшаб суғориш бўйича илмий изланишлар олиб бориш ва самарали жиҳатларини ишлаб чиқаришга жорий этиш бўйича ташвиқот ва тарғибот этиш мақсад этиб белгиланди.

Томчилатиб суғориш бўйича олиб борилган изланишлар хулосаларига асосан қуйидагиларни изоҳлаш мумкин сув тежамкор суғориш технологияси қўлланилган ҳолда тупроқни юза қатлами зичлашмаслиги ёки ҳажм оғирлиги ананавий усулга нисбатан енгиллашиши, тупроқнинг сув ўтказувчанлиги яхшиланиши, минерал ўғитларнинг ювилиб кетмаслиги билан бирга тупроқнинг чала дала нам сифими 70X80X65 тизимда ғўза суғорилганда 53 фоизгача сув тежалиши ва ҳосилдорликнинг 7.4-10.6 ц/га назоратга нисбатан юқори бўлганлиги кузатилди. Шунингдек техника, ёқилғи мойлаш маҳсулотлари, ишчи кучи хизматлари тежалишига эришилди.

Ғўза қатор орасига қора полиэтилен плёнка тўшаб суғориш амалга оширилганда сув ресурслари, минерал ўғит, техника ресурслари тежалиши билан бирга ҳосилдорлик 9.7-20.4 ц/га ошганлиги кузатилди.

Вегетация мавсумида кўчма эгилувчан қувурлар воситасида суғоришлар амалга оширилган ҳолатда гектаридан 20,5% гача сув тежалишига, суғориш ишлари енгиллашишига, майдонга сув меъёрида қисқа муддатда таъминланганлиги сабабли ғўзани ўсиши ва ривожланиши ижобий томонга ўзгариши ҳамда ҳосилдорлик ананавий усулда суғорилгандаги вариантга нисбатан 3.0 ц/га ошиши намоён бўлди.

Калит сўзлар: Томчилатиб суғориш техникаси, технологияси, томизгич, минераль ўғит, ҳосилдорлик, минерализация, ғўза, самарадорлик, томизгич.

Ҳукуматимиз томонидан юртимизда суғориш маданиятини юксалтириш, сув хўжалигида ислоҳотларни жадал олиб бориш, соҳа моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, модернизациялаш, дезерфикациялашга жиддий эътибор қаратилмоқда. Экинларни суғоришда илғор усуллар, жумладан, томчилатиб суғориш, эгатга қора полиэтилен плёнка тўшаб суғориш, кўчма эгилувчан қувурлардан фойдаланиб суғориш, тупроққа гидрогель кристаллини киритиб суғоришни амалга ошириш технологияларини жорий қилиш бўйича кенг қўламли ишлар амалиётга жорий этилмоқда.

Сув ресурсларига бўлган талабнинг ошиб бориши, кутиладиган сув танқислигини салбий оқибатларини юмшатиш, экин турларидан юқори ҳосил олиш ва озиқ-овқат дастурларини бажариш мақсадида ҳозирги кунга келиб сув ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланишни давр тақозо қилмоқда. Айниқса, сув ресурсларисиз қишлоқ хўжалиги ривожлана олмаслигини инобатга олган ҳолда, сувни кам сарфлаган ҳолда деҳқончиликдан юқори ҳосил олиш борасида асрлар давомида изланишлар олиб борилган. Ҳозирги кунга келиб, олимларимиз томонидан кўп йиллардан буён сув ресурсларини тежаш орқали суғоришнинг янги илғор технологияларини яратиш борасида бир қатор изланишлар олиб борилиб, амалиётда қўллаш натижасида юқори натижаларга эришилаётганлигига гувоҳ бўлинмоқда. Томчилатиб суғориш тизимида ғўзани парваришlash технологиясига қуйидаги асосий кўрсаткичлар киради: Турли тупроқ иқлим шароитига мос юқори ҳосилдор ва тезпишар навлардан фойдаланиш, тупроққа асосий, ҳайдов олди ва қатор орасига ишлов беришнинг рационал тизими, юқори сифатли чигитни экиш, маъдан ўғитларни табақалаштириб тупроққа киритиш, суғориш жараёнини тўлиқ автоматлаштирувчи, сувдан тежамли ва самарали фойдаланишга ёрдам берувчи тизимни қўллаш, ўсимликларни касаллик, зараркунанда ва бегона ўтлардан уйғунлашган химоя тизими, ғўзани механизация ёрдамида чилпиш ва дефоляция қилиш, пахта ҳосилини машиналар ёрдамида йиғиштириб олиш. Томчилатиб суғориш тизимининг асосий фарқи, вегетация даврида маъдан ўғитларнинг ва гербицидларнинг маълум қисмини ўсимликка суғориш суви билан бирга киритиш имконияти мавжудлиги ҳамда ғўза қатор орасига биринчи сувгача ишлов берилиб, шундан сўнг вегетация мавсумининг охиригача қатор орасига мутлақо ишлов(культивация) берилмаслигида.

Томчилатиб суғориш технологиясини илмий асосда мукамал ўрганиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш мақсадида “ТИҚХММИ” МТУ Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти ўқув-илмий марказида илмий тадқиқот ишлари олиб борилди. Тажриба ўтказилган майдоннинг тупроғи ўрта қумоқ

бўлиб, ер ости сизот сувининг чуқурлиги 2,2-2,5 метр, ғўза ўсув амал даврида эса 1,9-2,2 метрни ташкил этиб, кам шўрланган. Тажриба натижаларининг якунига кўра, эгатлаб суғоришга нисбатан томчилатиб суғориш тизими бир мунча афзалликларга эга бўлиб, суғориш сувининг 45-50 %, ёқилғи мойлаш материалларини ҳамда минерал ўғитларнинг 40-50 % иқтисод қилиниши тадқиқотларда аниқланди. Шунингдек, қатор ораларига ишлов бериш сони ҳам 6 марта қисқариши, 1 ц/га пахта ҳосили етиштириш учун 85 м³/га сув сарфланиши аниқланди.

Томчилатиб суғорилган делянкаларида ананавий усул қўлланилиб суғорилган далага нисбатан тупроқнинг сув-физик хоссалари ижобий томонга ўзгарганлигини кузатишимиз мумкин, жумладан: ҳажм оғирлигининг енгиллашиши, тупроқнинг сув ўтказувчанлиги яхшиланганлиги. Ҳосилдорлик томчилатиб суғорилганда 7,4-10,6 ц/га ошганлиги аниқланди. Бундан ташқари, томчилатиб суғорилган майдон доимий равишда намлик меъёрида ушлаб турилиши ҳисобига тупроқда шўрланиш жараёни жуда кам миқдорда кузатилиб, касаллик ва зараркунандаларга чалинмади айниқса, вилт касаллигига чалинмади. Тажриба майдонлари тупроғи механик таркиби ўрта қумоқ, ғўзанинг ўрта толали Бухоро-6 нави ғўза қатор ораси 60 см ли қилиб экилди. Тупроқнинг ҳайдов қатламида (0-30 см) тупроқнинг ҳажмий оғирлиги 1,38-1,41 г/см³, ҳайдов ости қатлами (30-50 см) эса бу кўрсаткич бир мунча ортиб 1,49-1,58 г/см³, солиштирма оғирлик ва умумий ғоваклик кўрсаткичлари бу қатламларда тегишли равишда 3,14-3,21 г/см³ ва 51,3-

Тупроқнинг сув физик хоссалари қуйидагича, тупроқ қатламининг 0-100 см қисмида чекланган дала нам сиғими (ЧДНС) 20,3-21,4, табиий намлик ҳайдов қатламида 17,2-18,5 %, ҳайдов ости қатламида эса 18,3-20,8 % га тенг бўлиб, ғўзани суғориш тартиби тажриба тизимида белгиланган суғориш олди намлик миқдори ва тупроқнинг 0-50 см ҳисобий қатламидан келиб чиқиб шаклланди. Вегетация мавсуми давомида олинган маълумотлар томчилатиб суғоришни эгат орқали суғоришга нисбатан юқори самарадорлигидан далолат

беради. Жумладан, эгат орқали суғоришда мавсумий 5200 м³/га брутто сув сарфланган бўлса, томчилатиб суғоришда 2 ва 3 вариантларда 2280 м³/га, тўртинчи вариантда (70-80-65) эса жами 2760 м³/га меъёрида сув сарфланганлигини кузатишимиз мумкин. Шундай қилиб, суғориш тизими 70-75-70 % тартибида томчилатиб суғориш қўлланилганда 53 % ҳамда суғориш тизими 70-80-65 % тартибида томчилатиб суғоришда 47 % сув иқтисод қилинди. Эскидан суғорилиб келинаётган ўтлоқи аллювиал тупроқлар шароитида ғўза ва унинг мажмуасига кирувчи экинларни янги технология, томчилатиб суғориш тизимларида парваришлаш агротехникаси хусусиятлари юқорида баён этилган. Мазкур тажрибаларда сув тежаш борасида олинган юқори самарадорлик, экологик жиҳатидан ўзини ижобийлигини ҳам намоён этди. Ўтлоқи аллювиал тупроқлар минтақадаги кенг тарқалган ирригацион эрозия ва оқова сув билан бирга маъдан ўғитларнинг ювилиб кетиши олди олинади. Бу усул орқали экин илдиз қатлами намлик билан доимий таъминланиб, сув ва озиқ моддаларни ўзлаштиришга яхши имконият яратади. Томчилатиб суғоришнинг афзаллиги, энг аввало, сув ресурсларини тежашда намоён бўлади. Бунда суғориш режимининг ўзига хослиги, буғланишнинг пастлиги, сувнинг беҳуда оқиб кетмаслиги туфайли эришилади. Энг муҳими, томчилатиб суғоришда сув ўсимликка кувурлар орқали етказиб берилганлиги учун дала тупроғининг юза қисми қотмайди, натижада қатор ораларига ишлов беришга эҳтиёж туғилмайди.

Ғўза анъанавий усулда яъни эгат оралатиб бостириб суғорилганда, сувнинг бир қисми ўқариқларда тупроқ пастки қатламларига шимилиб кетиши ва бир қисми буғланиш натижасида беҳуда сарфланади. Сувнинг буғланиши ва шимилиши туфайли гектарига 1,5-2,0 минг/м³ сув исроф бўлиши тадқиқотларда аниқланган. Салбий ҳолатларнинг олдини олиш учун ғўза ва бошқа қатор орасига ишлов бериладиган экинларни суғоришнинг замонавий агротехник усуллари ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Ғўза қатор орасига полиэтилен плёнка тўшаб суғориш технологияси суғориш сувига бўлган талабни ва энергия харажатларини

камайтирувчи ҳамда тупроқ унумдорлигини ошириш имконини берувчи омилдир.

“ТИҚХММИ” МТУ Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти ўқув-илмий маркази ва Вилоятнинг илғор фермер хўжаликлари далаларида ғўза қатор орасига қора полиэтилен плёнка тўшаб суғорилганда, сувнинг тежалиши ўртача 42 фоизни ташкил этиб, қўшимча пахта ҳосили гектарига 9.7-20.4 центнер ёки 23-43 фоизга ошганлиги кузатилди. Ноананавий суғориш технологиясида эгатларда тупроқнинг бир текис намланиши, суғоришдан сўнг тупроқ намлиги буғланишининг камайиши, минерал ўғитларнинг босим остида сув билан ювилмаслиги натижасида ўсимлик озуқа моддаларни тўлиқ ўзлаштириш имкониятига эга бўлади. Эгат остига қуёш нури тушмаслиги сабабли бегона ўтларнинг нобуд бўлиши, қатор орасига ишлов берилмаганлиги туфайли тупроқнинг зичланмаслиги ҳамда меъёрда суғориш натижасида тупроқнинг унумдор қатламининг кимёвий ҳамда сув физик хусусиятлари ижобий томонга ўзгариши натижасида илдиз қатлами тупроқининг сифатли намланиши ҳисобига илдиз тизими жадал ривожланиши учун қулай шароит яратилиши ва ҳосилдорликнинг ошиши аниқланди. Ғўза қатор орасига қора полиэтилен плёнка тўшаб суғориш технологияси суғориш сувига бўлган талабни камайтириб, ёқилғи мойлаш маҳсулотлари ва техника ҳаражатларни камайтирувчи ҳамда тупроқ унумдорлигини ошириш имконини берувчи технологик йўналишдир.

Қишлоқ хўжалиги экинларини кўчма эгилувчан полиэтилен қувурлар билан ўқ ариқлар ўрнида фойдаланиб ғўза майдонларини суғорган ҳолатда анъанавий усулда суғорилганга нисбатан 15-20 % сув тежалиши, сув эгатларга бир меъёрда текис тақсимланиши ҳамда фойдали экин майдони 1,5-2,5 % га ортиши ва суғориш ишлари енгиллашиши ҳамда қўл меҳнати 2 мартагача камайиши кузатилди. Қишлоқ хўжалигига тақдим этилган замонавий кўчма эгилувчан қувурлар 4 гектар ер майдонига мослаштирилган бўлиб, бир пайтнинг ўзида шланглар ёрдамида 4 га ер майдони суғорилади. Ер майдони қисқа муддатда суғорилганлиги сабабли ер етилиши даланинг барча қисмида бир хилда содир

бўлади. Қатор орасига ишлов беришдан олдин ва сўнг кўчма эгилувчан қувурлар йиғиштирилиб, қайта ўрнатилади. Майдонга сув меъёрида ва қисқа муддатда берилганлиги сабабли ғўзанинг ўсиш ва ривожланиши ижобий кечиб, ҳосилдорлик анъанавий суғориш усулга нисбатан 2,5-3,0 центнерга ошиши кузатилади.

Х у л о с а

1. Бухоро вилояти шароитида сув тежамкор суғориш технологияси эскидан суғорилиб келинаётган ўтлоқи ботқоқ тупроқларда ғўза экинида қўлланилганда (томчилатиб суғориш, қора полиэтилен плёнка тўшаб суғориш, кўчма эгилувчан қувурлар воситасида суғориш) сув тежамкор интенсив технология самарали усул эканлиги намоён бўлди. Тупроқнинг сув физик хусусиятларига ижобий таъсир этиш билан бирга ўсимликнинг юқори меъёردа ўсиб ривожланишига сабаб бўлди, шунингдек ёқилғи мойлаш маҳсулотлари, минераль ўғит, ишчи кучи ва айниқса суғориладиган сув 50.0-56.0 фоизгача иқтисод қилинишига эришилди.

2. Сув тежамкор суғориш технологияларини (томчилатиб суғориш, қора полиэтилен плёнка тўшаб суғориш, кўчма эгилувчан қувурлар воситасида суғориш) ғўзани суғоришда қўлланилган ҳолда ҳосилдорлик гектаридан 3.0 дан 20.4 центнергача назорат вариантыга солиштирилганда кўшимча ҳосил етиштирилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Пахта селекцияси, уруғчилиги, етиштириш технологиялари илмий тадқиқот институти Бухоро филиали ҳисоботлари.

2. “Томчилатиб суғоришда ғўза ва унинг мажмуасига кирувчи экинларни парваришlash бўйича тавсиялар” Тошкент 2009 й.

3. Жураев, А. К., & Саксонов, У. С. (2019). BUXORO VOHASIDA KUZGI BUG ‘DOYNI SUG ‘ORISH MUDDATLARI VA ME ‘YORLARINI ILMIY ASOSLASH. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (6).

4. Жыраев, А. К., & Саксонов, У. С. (2019). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGINING BIOLOGIYASI HAMDA AGROTEKNIKASI. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (6).
5. Jurayev, A. K., Jurayev, U. A., Atamurodov, B. N., Sobirov, K. S., & Najmiddinov, M. M. (2022). THE EFFECTIVENESS OF INTENSIVE CULTIVATION OF POTATOES IN CONDITIONS OF SALINE SOILS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 1853-1859.
6. Atamurodov, B. N., Sobirov, K. S., & Najmiddinov, M. M. (2022). Development of Irrigation Procedures by the Method of Hydroponics. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(7), 40-44.
7. Jurayev, U. A., Atamurodov, B. N., Sobirov, K. S., & Najmiddinov, M. M. (2022). Technology of Irrigation of Agricultural Crops with Water of Different Quality. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(7), 45-49.
8. Murodov, O. U., Kattaev, B. S., & Saylixanova, M. K. The use of sprinkler irrigation in the cultivation of agricultural crops. In *Proceeding of The ICECRS. Conference of Management of Islamic Education Leadership In The Era of Revolution* (Vol. 4).
9. Sattorovich, S. U. (2022). KUZGI BOSHOQLI DON EKINLARIGA RESURS TEJAMKOR SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLASHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
10. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
11. Muxamadxan, K., Umid, J., Zayniddin, K., & Umidjon, S. (2018). Reduction of mineralization of collector-drainage water by the biological method and use of them in the irrigated agriculture. *European science review*, 1(11-12), 55-57.
12. Саксонов, У. С. (2022). АКТУАЛЬНОСТЬ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛИВА. *Scientific progress*, 3(2), 1004-1009.
13. Atamurodov, B. N., Murodov, O. U., Najmiddinov, M. M., & Sobirov, K. S. (2022). IN IRRIGATION OF AGRICULTURAL CROPS, IRRIGATION WITH DIFFERENT QUALITY WATER. *Science and innovation*, 1(D2), 91-95.

14. Xamidova, S. M., Juraev, U. A., & Murodov, O. U. (2022). EFFECTS OF PHYTOMELIORANT PLANTS ON LAND RECLAMATION CONDITION AND SALT WASHING NORMS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 803-809.
15. Jurayev, A. Q., Jurayev, U. A., Atamurodov, B. N., & Najmiddinov, M. M. (2021). Aphorisms of Farming in the Method of Kidroponics. *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 1(6), 133-135.
16. Jurayev, A. Q., Jurayev, U. A., Atamurodov, B. N., & Najmiddinov, M. M. (2021). The Main Purpose of Drip Irrigation in Irrigation Farming and Its Propagation. *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)*, 10, 46-48.
17. Ulugbekovich, M. O., Sobirovich, K. B., & Komiljonovna, S. M. son of the Islamic Charter of Prayer.(2020). Smart irrigation of agricultural crops. *Middle European Scientific Bulletin*, 3, 1-3.
18. Jurayev, A. K., Jurayev, U. A., Atamurodov, B. N., Sobirov, K. S., & Najmiddinov, M. M. (2022). WATERING THEIR CROPS WITH WATER OF DIFFERENT QUALITY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 1251-1257.
19. Atamurodov, B. N., Najmiddinov, M. M., & Sobirov, K. S. (2022). INTENSIV BOG'LAR TASHKIL QILISH–YAXSHI DAROMAD OLIH GAROVI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 205-211.
20. Atamurodov, B. N., & Najmiddinov, M. M. (2022). The Effectiveness of Farming in Greenhouses Drip Irrigation Method. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 1(1), 14-18.
21. www.google.ru;
22. www.yandex.ru;